

УДК 37.035.6

А.А. Низамова
ЦДиЮТТ «Патриот»,
г. Нижневартовск, Россия

СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «МУЗЕЙ ОДНОГО ДНЯ «АВТОБУС ПОБЕДЫ»

Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образования, в том числе дополнительного, – ускорение темпов развития общества. Каким будет мир в середине 21 века – трудно себе представить. Общество остро нуждается в человеке, способном преобразовывать мир, неординарно мыслящем, умеющем выстраивать коммуникации.

Главная миссия дополнительного образования – развитие человеческого потенциала через выявление талантливых детей, развитие их мотивации и способностей.

Дополнительное образование детей обладает уникальными мета-системными характеристиками и мощным социально-педагогическим потенциалом, реализуется как свободное, вариативное и продуктивное образование, является сегодня важнейшим компонентом непрерывного образования – модели образования, признаваемой наиболее эффективной.

МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» предоставляет широкие возможности детям города для успешной социализации, воспитания в творчестве и свободного развития.

Миссия учреждения – формирование у обучающихся готовности к самостоятельному гражданскому, нравственному выбору, проявлению социальной ответственности. Сегодня эффективным в реализации дополнительных программ является использование ресурсов нескольких организаций (сетевое взаимодействие).

Воспитательная работа в учреждении осуществляется под девизом «От успеха каждого к успеху нации». Успешность воспитательной работы достигается посредством внедрения в образовательный процесс новых социальных практик и современных форм музейной педагогики.

Великая Отечественная война... Это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!». Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего народа.

Каждую семью затронула война, и в каждой семье из поколения в поколение, из уст в уста передаются рассказы о том страшном времени, что пришлось пережить нашим прадедам. Время заровняло окопы, колосится хлеба на полях бывших сражений, заново отстроены разрушенные фашистами города и села. Следы войны исчезают с лица Земли, но эхо ее до сих пор не затихает в людских душах.

Война оставила нам память, долгую и глубокую... Память эта бродит между книг на полках в шкафу, живет в архивах и музеях, кричит на братских могилах... Память, которую каждый из нас обязан сохранить и передать будущим поколениям.

К сожалению, многие считают, что современную молодежь не интересует историческое прошлое, нет чувства патриотизма. Сегодня хотят затмить подвиг нашего народа над фашизмом, затоптать такие понятия, как доблесть, героизм, патриотизм. Однако патриотизм – одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных веками и тысячелетиями. Он не заложен в генах, это не природное, а социальное качество и потому не наследуется, а формируется.

Одной из важнейших задач современного образования как раз и является формирование таких понятий как: «патриотизм», «гражданственность», «отечество». Вершиной патриотического воспитания является осознание себя гражданином России. Как невозможно научить любви к родителям одними призывами, так невозможно воспитать гражданина из школьника, изучавшего большую Родину только по книгам.

Президент Российской Федерации объявил 2020 год Годом памяти и славы. Год памяти и славы учрежден в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и в целях сохранения исторической памяти. Историческая память о войне формируется и сохраняется в сознании не только из голых исторических фактов и хроники событий. Самый эмоциональный фактор – это возможность соприкосновения с «живыми» экспонатами и артефактами, погружение в далекие события.

Выдающийся советский педагог-новатор В.А. Сухомлинский заметил однажды: «В любом возрасте очень важно дать возможность взглянуть на вещи собственными глазами, стать участником и судьей событий». Десятилетия прошли с тех времен, когда великий педагог сделал свое заключение, но это и сегодня актуально.

Дополнительное образование как особый образовательный институт располагает собственными педагогическими технологиями, способными комплексно решать проблемы гражданско-патриотического воспитания. Именно это является миссией МАУДО города Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот». Одной из современных технологий, применяемой учреждением по воплощению своей миссии – системно-деятельностный подход в работе с детьми и молодежью с использованием интерактивных форм музейной педагогики. Музейный комплекс учреждения признан лучшим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра по содержательно-просветительскому потенциалу.

Социально-просветительский проект «Музей одного дня «Автобус Победы» зарекомендовал себя эффективным и действенным методом формирования нравственного и патриотического стержня личности, активного вовлечения подростков в социально-просветительскую деятельность. Это оригинальная форма музейной педагогики, объединяющая в себе несколько интерактивных площадок: выставочная экспозиция, мини-экскурсии, работа передвижного музея на колесах, творческие мастер-классы и площадки. Такие формы предполагают активный диалог с экспонатами, позволяют участникам проекта пережить впечатления от непосредственного контакта с предметами, которые чаще всего они видят лишь в витринах музеев. Многие экспонаты являются артефактами, привезенными из поисковых экспедиций сводным поисковым отрядом «Самотлор». Все экспонаты можно разглядывать и трогать, что повышает интерес экскурсантов к изучаемым предметам и историческим событиям. Эта форма просветительской работы позволяет погрузиться в особую атмосферу, что усиливает мотивационную составляющую и познавательную деятельность обучающихся.

Проект обладает высокой эффективностью по охвату участников, гибкостью и вариативностью, которые основываются на изменении последовательности применения интерактивных форм, цикличностью реализации в зависимости от условий локации.

Цель проекта: сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание детей через интерактивное просвещение.

Задачи:

- 1) использовать интерактивные формы музейной педагогики;
- 2) организовать работу творческих мастер-классов и площадок;
- 3) активизировать интерес участников проекта к изучению истории Отечества;
- 4) сформировать и углубить знания о подлинных фактах Великой Отечественной войны.

По согласованию с дошкольным или общеобразовательным учреждением на территории организации размещается интерактивная музейная экспозиция. Участниками проекта становятся воспитанники средних и старших групп и обучающиеся по параллелям. В течение дня они включаются в социально-просветительскую деятельность.

Интерактивные экскурсии

Интерактивная форма	Возраст участников	Содержание
Интерактивная – экскурсия «Музей в чемодане»	для старшего дошкольного и младшего школьного возраста	Тема: «Великая Отечественная война. Сталинградская битва». <i>Чемодан:</i> граната Ф1 «Лимонка», орден Отечественной войны I степени, солдатское письмо.
	для младшего и среднего возраста	Тема: «Блокада Ленинграда». <i>Чемодан:</i> карта города, метроном, карточка на хлеб, хлеб, патрон, фотография пекаря.
Интерактивная – экскурсия «Музей одного экспоната»	для обучающихся младшего и среднего звена	Тема: «История одного экспоната. Автомат Калашникова»
	дети среднего и старшего звена	Тема: «История одного экспоната. Камень, обожженный огнем» (история героической Брестской крепости) <i>Чемодан:</i> осколок кирпича с Брестской крепости
	для обучающихся младшего и среднего звена	Тема: «История одного экспоната. Винтовка Мосина-оружие Победы»
Передвижной музей «900 дней Мужества»	для обучающихся среднего и старшего звена	Хлеб. Продовольственная карточка. Метроном. Простые люди и блокада. Дети блокады. Дневник Тани Савичевой. Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Прорыв блокады.
Интерактивный музей на колесах «Автобус Победы»	для старшего дошкольного и младшего школьного возраста	Великая Отечественная война. Хлеб. Оружие Победы. Мужество и стойкость народа.

Мастер-классы

Мастер – класс «Огонь Победы»	Участники знакомятся с нетрадиционными техниками рисования. Во время практической работы дети совместно с педагогом рассуждают на тему: что такое Победа, какой ценой она нам далась, проговаривают о Днях воинской Славы нашей страны.
Мастер-класс «Птица мира»	Участники познакомятся с техниками оригами, аппликация, бумажное моделирование. Во время практической работы дети совместно с педагогом рассуждают на тему: что такое мир и как мы его должны беречь сегодня?
Мастер-класс «Символ Победы»	Участники изготовят авторскую георгиевскую ленточку. Во время практической работы дети совместно с педагогом рассуждают на тему: о значении цвета георгиевской ленточки, где они ее должны носить и почему.
Фотозона	Участникам предлагается фотографирование в военной форме солдата 1941 года.
Творческая площадка «Военные песни»	Участникам предлагается присоединиться к исполнению известных военных песен: «Катюша», «День Победы», «Смуглянка», «Бьется в тесной пещурке огонь», «Огонек», «Землянка», «В темную ночь»
Творческая площадка «Стихи о войне»	Участники приглашаются к декламированию стихов военной тематики

Все мы хотим жить в мире, совершенно свободном от войн и насилия.

Мы никогда не забудем, как 75 лет назад на подступах к Москве советский солдат бросился под танки, защищая собой столицу; как 33 бойца 87-й стрелковой дивизии, оборонявшие высоту в районе Малые Росошки, стали неодолимой твердыней перед врагом и в течение дня отчаянно отбивали атаки 70 танков противника; как простой народ (женщины, старики, дети) снабжал армию продовольствием, лечил и укрывал раненых, прятал гонимых от вражеской армии, брал на себя бытовые заботы, поддерживали морально бойцов.

На этих примерах воспитывается гордость за наш народ, за нашу страну, укрепляется вера в ее будущее, любовь к родной земле. А у молодого человека рождается стремление стать лучше, отважнее. А если потребуется, стать дерзким, совершить выдающий поступок во имя Отечества.

Проект обладает высокой эффективностью по охвату участников (более 32 тысячи обучающихся), гибкостью и вариативностью, которые основываются на изменении последовательности применения интерактивных форм, цикличностью реализации в зависимости от условий локации.

Дополнительное образование дополняет и завершает основное образование, позволяя ученикам расширить представления по тем блокам предметных знаний и тем деятельностным навыкам, которые представляются наиболее важными для их будущей практики, и освоить их как практический инструмент. Главный критерий дополнительного образования – это формирование знаний, установок и способностей, которые ученики всегда смогут сознательно мобилизовать для решения стоящих перед ними задач любого характера.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот» представил одну из эффективных форм организации воспитания и социализации детей – это социально-просветительский проект «Музей одного дня «Автобус Победы». Проект в Региональном конкурсе лучших практик дополнительного образования «Педагогический потенциал Югры» занял 3 место.

Литература

1. Бобренок С. У стен Брестской крепости: Записки участника обороны. М: Госиздат БССР, 1961. 151 с.
2. Ванеева О. В. Комплексное использование интерактивных технологий в рамках музейного пространства // Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2015. Т. 212.
3. Жилин В.А. Герои-танкисты, 1941–1942 гг. М: Эксмо: Яуза, 2008. 570 с.
4. Кетова Л. М. Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология // Человек в мире культуры. 2012. № 4.
5. Рокоссовский К. К. Солдатский долг. М: Воениздат, 1988. 367 с.
6. Смирнов С.С. В поисках героев Брестской крепости. М., 1959. 54 с.

©Низамова А.А., 2020